

О ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТОРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Камилова Наргиза Абдукахоровна

Самаркандский институт экономики и сервиса

доцент кафедры Экономическая теория.

Аннотация. В данной статье, для выявления структуры достижения экономического роста, изучен внутренний механизм увеличения производства экономических благ. В связи с этим определено, что целью общества является не экономический рост сам по себе, а устойчивое экономическое развитие.

Ключевые слова: конкурентоспособность экономики, импортозамещение, модернизация экономики, экономическое развитие, экономический рост.

Тема экономического роста представляется актуальной для каждого государства, и находится под пристальным вниманием экономистов и политиков. От динамики экономического роста зависит уровень национальной экономики и дальнейшие возможные перспективы его развития. Для выявления структуры достижения этой цели, необходимо изучить внутренний механизм, по которому, достигается увеличение производства экономических благ. Причём качество и темпы экономического роста зависят не только от потенциала национального хозяйства, но и от определённых внешнеэкономических и внешнеполитических факторов.

Сама сущность экономического роста заключается в повышении уровня жизни населения, в уменьшении деструктивных различий в уровне доходов, в модернизации структуры национальной экономики, в повышении качества жизни, что, ни коем образом, не должно являться самоцелью общества.

В последние годы движущей основой экономического роста Узбекистана по праву становится малый бизнес и частное предпринимательство. Если до обретения Независимости в стране малый бизнес практически отсутствовал, то, в настоящее время свыше 56% валового внутреннего продукта формируется в данном секторе экономики. Свыше 80% от общего количества всех хозяйствующих субъектов составляют предприятия малого бизнеса. Расширению доли и значения этого сектора способствуют осуществляемые в стране меры по широкой и адресной поддержке данного сектора, совершенствованию деловой среды, созданию надежных систем защиты прав и гарантий частной собственности, снижению налоговой нагрузки и расширения налогооблагаемой базы, либерализации налогового администрирования. Так, за анализируемый период совокупная налоговая нагрузка на экономику снизилась с более чем 45% до 19,5%, а ставка единого налогового платежа для малых производственных предприятий снизилась более чем в 3 раза - с 15,2% до 4%.

Так, в промышленном секторе благодаря привлечению иностранных инвестиций в течение последних лет удалось запустить ряд важных объектов. Традиционно ведется добыча и обработка строительных материалов: туфа, фельзита, травертина, базальта, перлита, известняка, пемзы, мрамора и др. Производится цемент. На базе разработки меднорудных месторождений в Алмалыке, Мурунтау и др. работает медеплавильный комбинат. Из местного сырья производятся алюминий, молибден и золото.

Работает Бухарский химический комплекс, в состав которого входят 25 предприятий. Растёт производство винно-коньячных изделий. Работают предприятия по выпуску точных приборов, синтетической резины, шин, пластмасс, химических волокон, минеральных удобрений, электродвигателей, микроэлектроники, ювелирных изделий, шёлковых тканей, трикотажа, чулочно-носочных изделий, программного обеспечения.

Сельское хозяйство. Под сельскохозяйственные нужды отведено примерно 45% площади земель, причём обрабатывается лишь 20%. На пастбищные угодья приходится 25% земель. Большие массивы пахотных земель расположены на Сурхандарьинских равнинах, где обычно собирают два-три урожая в год, в долине реки Амударья и на равнинах. Основными сельскохозяйственными культурами являются картофель, пшеница, виноград, плодово-ягодные культуры, сахарная свёкла, хлопок, табак и др. Животноводство специализируется на мясо-молочном скотоводстве, в горных районах разводят овец.

Туризм. Туризм в Узбекистане – это интенсивно развивающаяся отрасль экономики. Ежегодно республику посещают около 750 тысяч туристов. Однако, в период пандемии и особенно в 2020 году резко сократилось число путешественников, прибывающих в Узбекистан из стран СНГ. В 2020 году только 10% из посетивших страну туристов останавливались в гостиницах и пользовались услугами тур-компаний - остальные предпочли самостоятельную заботу о своём отдыхе. По данным Министерства экономики Республики Узбекистан, больше всего денег в стране оставляют европейские, российские и американские туристы. Наименьшие траты позволяют себе путешественники из Ирана и Грузии. В частности, если гость из Италии тратит около \$1400 в день, то иранцы и грузины - только \$30-40.

Внешняя торговля. Сопоставление динамики структуры отечественной внешней торговли с данными по мировой торговле и экспорту наглядно показывают, что структурно внешнеторговый оборот Узбекистана кардинальным образом отличается от международного экономического обмена. В мировой торговле значительный удельный вес приходится на готовую продукцию и услуги, в которых воплощены достижения научно-технического прогресса. Тогда как в структуре республиканского экспорта преобладают базовые товары и простейшие виды услуг. В структуре импорта заметное место принадлежит товарам и услугам, связанным с удовлетворением потребительского спроса (табл.1).

Таблица 1.

**Динамика структуры внешней экономической деятельности
в Республике Узбекистан за 2000-2021гг.**

Структура	2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020	2021
Экспорт								
Хлопок- волокно	897,1	1033,3	1572,7	736,1	222,1	281,6	146,9	136,5
Продовольстве нные товары	176,4	206,1	1260,5	1316, 4	1097, 7	1517, 5	1443, 8	1471,8
Химическая продукция и изделия	93,4	285,0	661,3	613,0	904,6	879,9	873,2	1225,3

Энергоносители и нефтепродукты	335,2	623,0	2973,8	2685,2	2666,2	2524,9	659,0	889,9
Чёрные и цветные металлы	216,7	499,9	894,4	824,2	1167,1	1300,9	1241,9	1653,4
Машины и оборудование	111,8	452,8	715,4	159,3	214,1	451,4	442,0	702,8
Золото	554,2	1164,7	2618,1	1920,6	2909,5	4918,3	5804,4	4109,8
Текстильная продукция	235,6	203,5	637,2	883,7	1603,1	1626,6	1578,0	1326,2
Услуги	449,1	659,3	1335,5	3061,3	3029,9	3560,3	2005,0	2547,4
Прочие	195,2	281,2	354,5	307,8	438,6	843,5	908,1	3229,7
Всего	3264,7	5408,8	1302,3	12507,6	14252,9	17901,7	15102,3	16610,6
Импорт								
Продовольственные товары	361,1	287,2	963,2	1585,3	1581,6	1885,1	2159,6	2926,2
Химическая продукция и изделия	399,5	558,7	1265,7	2108,2	2554,8	3200,4	3436,7	4260,1
Энергоносители и нефтепродукты	112,7	103,7	654,6	725,0	879,5	928,1	1106,9	1541,0
Чёрные и цветные металлы	253,5	419,4	742,1	919,4	1773,3	2116,9	1751,3	2312,8
Машины и оборудование	1044,1	1770,4	4032,5	5026,7	8321,7	10635,2	8904,2	9454,4
Услуги	251,0	424,7	490,4	954,1	2242,9	24241,8	1221,4	1736,8
Прочие	525,5	527,2	1027,3	1097,9	2201,4	3088,7	2573,7	3229,7
Всего	2947,4	4086,3	9175,8	12416,6	19555,2	24276,1	21153,8	26203,7

Источник. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Это показывает, что основная часть обрабатывающих отраслей, аграрный сектор и сфера услуг не в состоянии удовлетворять потребность внутреннего рынка по номенклатуре, качеству или количеству производимых товаров и услуг. Вследствие дисбаланса во внешней торговле зависимость узбекской экономики от внешних рынков остается очень высокой. В структуре экономики ежегодно возрастает доля добывающих отраслей, что ведет к однобокому развитию и снижению конкурентоспособности экономики в целом.

Сложившаяся к настоящему времени узбекская экономика, основанная преимущественно на экспорте сырья, энергоносителей, полуфабрикатов и импорте машин, оборудования, узлов, компонентов содержит в себе очевидные экономические и торгово-политические угрозы. Так, топливно-сырьевая специализация сдерживает рост конкурентоспособности экономики и делает нестабильным ее экономическое позиционирование в мире.

Учитывая это, можно сказать, что изменить характер участия республики в международном разделении труда невозможно без развития ресурсопотребляющих и обрабатывающих отраслей, то есть без новой индустриализации. Только таким образом можно диверсифицировать экспорт за счет готовых изделий, в том числе за счёт увеличения производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции высокотехнологичных отраслей. Для этого необходимо обновить фонды, применять систему экономических льгот, продолжить политику уменьшения налогов для того, чтобы себестоимость товара была низкой, а цена соответствовала качеству. Необходимо избавиться от коррупции и дать равную возможность на развитие бизнеса всем категориям населения.

Нужны доверительные программы вовлечения средств населения в инвестиции - через пенсионные и доверительные фонды, фонды коллективного инвестирования. Как мы уже выразились ранее, помочь инвестиционной деятельности предприятий возможно путём освобождения их от части налогов или предоставления им отсрочки в выплате налогов. Внедрение новейших технологий, в свою очередь, требует качественного кадрового потенциала и применения политики удержания человеческого ресурса в государстве. Причем, для достижения позитивного результата, данная политика должна быть относительно твёрдой. Как было сказано выше, в связи с отсутствием необходимых ресурсов, Узбекистан не может обеспечить равномерное экономическое развитие в сфере энергетики, нефтепродуктов и т.д. Но, у республики имеются иные потенциалы, которые уже исчерпаны в развитых странах, и являются крайне редкими и востребованными в XXI веке.

Литература.

1. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2001. – 655 с.
2. Камилова Н.А., Болтабоев Х. Инновационные факторы развития постиндустриальной экономики в Узбекистане. // МЦНП «Новая наука». Конкурс молодых учёных 2020. - с. 1-8.
3. Родина И.Б., Урунов А.А. и др. Макроэкономика. Основной курс: учебное пособие для студентов направлений подготовки «Экономика»-080100 и «Менеджмент»-080200 всех профилей бакалаврской образовательной программы Государственный университет управления, ГУУ. - М.: ГУУ, 2015. - 288 с.